

Usmon Azimning “So‘ngso‘zlar” asarida estetik qarashlar

Muslimova Malika

Yunusobod tumani 288-maktab ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi o‘qituvchisi
e-mail: malikamuslimova35@gmail.com

Annotatsiya: mazkur maqolada Usmon Azimning “So‘ngso‘zlar” asarida xalq og‘zaki ijodiga bo‘lgan qarashlari, har bir so‘zning mohiyatini tushunib qo‘llashi, so‘zlarning kelib chiqishi to‘g‘risidagis fikrlar berilgan. Bobolarning ham o‘z allasi bo‘lganligi haqida ham ma‘lumot olishiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Usmon Azim, “So‘ngso‘zlar”, xalq ijodiyoti, so‘z etimologiyasi, alla.

Abstrakt: in this article, Usmon Azim’s views on folk art in “So‘ngso‘zlar”, understanding the meaning of each word, and the origin of words are given. You can also learn about the fact that the grandfathers also had their own gods.

Key words: Usmon Azim, “So‘ngso‘zlar”, folk art, word etymology, alla.

Абстрактный: в данной статье изложены взгляды Усмана Азима на народное искусство в “So‘ngso‘zlar”, понимание значения каждого слова, происхождение слов. Также можно узнать о том, что и у дедов были свои боги.

Ключевые слова: Усман Азим, «Слова», народное творчество, этимология слова, алла.

1. Kirish

O‘zbek adabiyotshunosligida ijodkor adabiy merosini tadqiq etish, uning poetik dunyosi borasidagi tasavvurni to‘ldiradi. Adabiy jarayonda yillar davomida faol qatnashayotgan Usmon Azimning didi, dunyoqarashi, salohiyati asarlari mutolaasida idrok qilinadi. Shunday shoirlar borki, elining kelajagini yorug‘, nomini ulug‘, sharafini yuksaltiradi. Chin iste‘dod sohibi millatining qadr-qimmatini uchun doim qayg‘urib, uning sha‘nini himoya qilishga, an‘analarini e‘zozlashga, dunyoga tanitishga intilib yashaydi.

2. Adabiyotlar tahlili

O‘zbek xalqining, millatining e‘tiqodi, g‘ururi tafakkuri yuksak ijodkorlar asarida tajassumini topadi. Ularning ajdodlar yaratgan an‘analarni davom ettirib, tarix oldidagi mas‘uliyatni his etib, dunyoga targ‘ib qilishi, xalqining ma‘naviy bisotini namoyon etishiga imkon beradi. Boisi ular faqat qalbida borini yozadi, boshqasini emas. Qalbning esa millati bo‘lmaydi. O‘zining betakror ijodi bilan adabiyot ixlosmandlarining ko‘nglidan joy olgan shoir, yozuvchi, tarjimon, dramaturg, davlat arbobi Usmon Azimdir. Dunyo adabiyotshunosligida barcha xalqlarning boy adabiyoti ildizlari qadimgi miflar, inson tafakkuri evrilishlari orqali yaratilgan san‘at asarlari, nodir yozma manbalar, doston va eposlardan boshlangani ta‘kidlanadi. Shu sababli ko‘p xalqlarning eng qadimgi adabiy yodgorliklarida, chunonchi, mif va afsonalarida, ertaklarida bir-biriga o‘xshash tomonlar ko‘zga yaqqol tashlanadi.

O‘zbek adabiyotining ilk sarchashmalari ham folklor namunalaridan oziqlanib boradi. Obrazlarni poetiklashtirishda inson timsoli markaziy o‘rinda turishi qadimgi xalq badihalari, qo‘shiqlarida ham uchrashini e‘tirof etish joiz. Jumladan, o‘zbek alla, erkalama, ovutmachiq, qiziqmachoqlarida qo‘llanadigan an‘anaviy poetik obrazlar, sifatlash va o‘xshatishlar fikrimizga dalil bo‘ladi. Bola va bolalik obrazini poetiklashtirish xalq qo‘shiqlaridan shu tariqa an‘anaga

aylanib kelgan. Natijada, ilk yodgorliklar, mumtoz adabiyotda ham bola obrazi ijobiy narsa-hodisalar orqali timsollangan, poetiklashtirilgan.

Barcha xalqlar adabiyoti sarchashmasi singari ilk qo'lyozmalar, kitobchilik an'analari, adabiy-badiiy asarlar haqli ravishda o'zbek kitobxonligining ham ibtidosi hisoblanadi. Xalq og'zaki ijodi namunalarida kishi axloqi, atrof-olamga munosabati, ularning ta'lim-tarbiyasi, kasb-hunar o'rganishi haqida qayg'urish ta'kidlangan. Bu jihatdan ertak, rivoyat, dostonlar poetikasida ajdodlarimizning qadimiy urf-odatlarini, diniy va dunyoviy bilimlari, ta'lim-tarbiyaga oid qat'iy qonun-qoidalar, ota-ona va farzand, ustoz va shogird munosabatlari, dehqonchilik, qiz va yigit bolalarning o'rganishi joiz bo'lgan hunarlari ko'rsatib o'tilgani bilan diqqatni tortsa, Poetik tafakkur inkishofi xalq maqol, qo'shiq va to'rtliklaridan boshlangani kuzatiladi. "Usmon Azim, Shukur Xolmirzayev, Erkin A'zam asarlarida Surxonning so'lim go'shasi – Boysun nafasi, an'ana udumlari, kishilar so'zlash tarzi va zavqi o'zgacha uslubda yetkaziladi." (Rasulova.U. Hozirgi adabiy jarayon) Usmon Azim xalq og'zaki ijodida hech kim e'tibor bermagan so'zlarning ma'nosiga alohida yondashadi, ularning kelib chiqish tarixiga to'xtalib o'tadi.

Alla! Onaning farzandi haqidagi orzu istaklarini mujassamlashgani, kuyga solingan qo'shig'idir. Hech bir o'zbek bolasi yo'qki, alla tinglamasdan katta bo'lgan. Albatta allani onalar farzandi, dilbandi uchun qalbidan kuylaydi. Lekin qadimda erkaklarning ham o'z allasi bo'lgan. Qariyalar chordona qurib junjikkan nevarasini bag'riga olganча tebranib alla- hu-yo, hu aytadi. Masalan:

Bobosining erkasi,
Bu dunyoning serkasi.
Poshsho bo'lsin shu bolam-
El-yurtini tegrasin.
Hu-yo, hu-yo,
Hu-yo, hu!
Hu-yo, hu!

"Hu-yo, hu" ning ma'nosi ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. Adib bu so'z ustida izlanishlar olib boradi, bu so'zning kelib chiqishiga alohida to'xtalib o'tadi. Bu so'zning ma'nosi tarixga borib taqaladi. U so'fiylar, darveshlar zikr tushganda aytadigan nashu namoning naqorati – Parvardigori olamga murojaatdir." Hu "arab tilidan o'zbekchaga tarjima qilinsa, U degan olmoshni bildiradi. Demak "Hu-yo hu" faqat U, ya'ni Alloh faqat Alloh degan ma'noni bildiradi. Bobolar allasidagi Hu-yo, hu! ham nevaralarga aytilgan tilaklar ijobati Yaratguvchidan so'raladi. Bu xolis, ezgu niyatlar yolg'iz Allohdan so'raladi. Insonning qalbiga azon, alla vositasida Allohning ismi, kalomi kirib boradi. Yo, hu deb asar qahramonining yo'lga tushgani esa Yo Rab sen! Sen faqat sen-panohimsan!, deb Allohga tavakkal qilib, madadidan umidvor bo'lganidir.

Zamonaviy estrada qo'shiqchiligimizda boysunlik san'atkorlar tomonidan qadimgi, hozir butun O'zbekiston biladigan Yaqqu yaq- Yaqqu- ya degan qo'shiqni, raqsi bilan qayta ishlab zamonaviylashtirib kuylashdi. Qo'shiq matni shunday boshlanadi:

O'sha toshloq ko'changda
O'tib, qaytgan izim bor,
Senga aytolmay qolgan
Bittagina so'zim bor.
Muhabbatjon, Muhabbat,
Qaytmasliging bilaman,
Kech bo'lsa ham aytayin
Seni jondan sevaman.
Yaqqu-yaq, yaqqu-yaq,
Yaqqu-yaq, yaqqu-yaq.

Bu qo‘shiq albatta butun O‘zbekiston bo‘ylab ommabop qo‘shiqqa aylandi. Katta- yu kichik muxlisning og‘zida Yacqu- yaq. Lekin hech kim bu so‘zni ma’nosiga e’tibor qaratmadi. Adibning “So‘ngso‘zlar” asarini o‘qish jarayonida bu so‘zning ma’nosini anglab olasiz. Men o‘zim uchun tajriba o‘tkazdim, ya’ni, surxondaryolik talaba, o‘quvchi va ustozlardan “yaqu-yaq” so‘zining ma’nosini so‘radim, hammada har xil fikr. Lekin so‘zning ma’nosini hech kim to‘g‘ri aytmadi. Usmon Azim bu so‘zni quyidagicha izohlab aytadi: ” Yo, hu-ya! ya’ni, Sen faqat Sen – Yo, xudoning o‘zginasidir. Ammo xotirasizlik zamonida so‘fiylarning bu raqsi kimningdir qulog‘ida hayrat Yacqu-ya tarzida qolib ketgan”. Mumtoz adiblardan kimdir o‘zi tushunmagan so‘zni yozgan yozuvchini otish yoki osish kerak – qabilidagi fikrni aytgan. Albatta asarni o‘qish jarayonida ma’nosi izohlab ochib berilgan so‘zlarning bir qanchasini ko‘rishimiz mumkin. Yana bir so‘zga murojaat qilishni lozim topdik. Toshkent shahrida deyarli bunday so‘z ishlatilmaydi. Bu so‘z asosan vohada ishlatilsa kerak. Surxondaryoda qishloqdagi ayollar qizlarni koyiganda “ha Mortuv”, deb qo‘yishar ekan. Bu so‘zni ma’nosi ham turlicha talqin qilingan. Hammada har xil fikr albatta. Oltoylar alvastini Mortuv deb atashgan ekan. Demak, onalar ba’zan qizidan ranjiganda unga nisbatan salbiy bo‘yoqdor so‘zni qo‘llashi ma’lum bo‘ladi.

Xulosa

Usmon Azim xalq og‘zaki ijodini juda yaxshi biladi, so‘z etimologiyasini o‘qishdan zavqlanadi, topilmalarini kitobxonga yetkazishga intiladi, u folklor bilan hamnafas yashaydi, undan kuch oladi. Albatta bu fikrga ko‘pchilik qo‘shilsa kerak. O‘zbek xalqi mehmondo‘st xalq. Xalq orasida: “Mehmon allag‘aytib kelibdi”,- degan ibora tez tez qulog‘imizga chalinadi. So‘zlariga e’tibor bermaymiz ko‘chiligimiz albatta. Shoirning “So‘ngso‘zlar” asarida bu masalaga ham to‘xtalib o‘tilgan. Ya’ni, “mehmon allag‘aytib kelibsiz- mehmon, Alloh aytib kelibsiz”- degani ekan. O‘zingiz kelmasangiz, sizni Alloh chaqirib kelgan! O‘rtada Alloh bor! Siz aziz mehmonimsiz! hikmatini uqib olasiz. Usmon Azim boy an’analarni, urf-odatlarini o‘rganib, o‘zlashtirib, targ‘ib qilishga asosiy e’tiborni qaratadi. Uning axloqiy qarashlarida o‘zbek xalqidagi mehmondo‘stlik, bolajonlik, qo‘ni-qo‘shni, qarindosh-urug‘ga ehtirom tuyg‘ulari bo‘y ko‘rsatadi. Poetik tafakkur yangilanganini poetik ifoda ham o‘zida namoyon eta oladi. Bunda ijodkor o‘z fikrini maqol, ibora, afsona, rivoyat, doston motivlarini qo‘shib, folklor tili bilan ham aytadi yoki biror-bir atoqli mumtoz shoirning mashhur misrasi yoki asar nomini alohida ta’kidlab, unga ishora qilish orqali oydinlashtiradi. Xuddi shunday biron so‘z san’atkori asaridan epigraf, sitata olish orqali ham uning asari nomiga ishora qilib, berilgan fikrini isbot etadi. O‘zi ham ohorli iboralar, tashbehlar yaratadi. Inja tasvirlar bilan yoritilayotgan masala mohiyatini ta’sirli ifodalashga sazovor bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Rasulova.U. Hozirgi adabiy jarayon.-Toshkent: Akademnashr, 2023
2. Azim.U. “So‘ngso‘zlar”. – Toshkent 2020
3. Azim .U. Jodu. Nasr,drama.- Toshkent : Sharq, 2003
4. Ulug‘ov. A. Qalb qandili.- Toshkent: Akademnashr, 2013